

МИКОЛА-ОЛЕГ ЄРШОВ

**ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ
ЛЮДИНИ І ДЕРЖАВИ
В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ
ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
2017**

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ ЛЮДИНИ І ДЕРЖАВИ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Створення незалежної Української держави стало початком трансформації українського суспільства, що постало перед проблемою визначення власних ціннісних орієнтирів. Як свідчить новітня історія України, повільне вирішення цієї проблеми спровокувало в суспільстві гострий конфлікт ціннісних систем. Відтак, особливої актуальності набуває вивчення процесу розвитку вітчизняного освітнього законодавства, яке мало би бути головним орієнтиром у визначенні стратегічних напрямів розвитку особистості, держави й нації.

Метою статті є аналіз нормативно-правового поля сфери освіти сучасної України (закони України, постанови Верховної Ради, укази й розпорядження президентів, постанови Кабінету Міністрів тощо) та виявлення особливостей представлення в ньому цінностей людини і держави.

Аналіз джерельної бази дозволяє виділити основні етапи трансформації цінностей та ідеалів у сучасному українському суспільстві: етап неконфліктного функціонування різних систем цінностей (1991–1993); етап зародження конфлікту ідеалів (1994–2004); етап відкритого протистояння ціннісних систем та ідеалів (2005–2014); етап суспільної консолідації (з 2015).

Відправними пунктами формування концепції нової людини на першому етапі стала низка документів, що були прийняті у перші роки незалежності України, слугуючи міжнародними індикаторами системи цінностей новоствореної держави. Вже в акті «Про проголошення незалежності України» (1991) зазначалося, що незалежна Українська держава бере курс на цінності демократичних суспільств, найважливішим із яких є особистість. Одним із перших власних документів нової держави став Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (1991–1993), яким ліквідовувалися наслідки беззаконня, допущені з політичних мотивів до громадян України, що зазнали репресій із мотивів політичного, соціального, класового, національного чи релігійного характеру у період з 1917 р. У 1991 р. Україна ратифікувала також прийняту 1989 р. Генеральною Асамблеєю ООН «Конвенцію про права дитини», в якій підкреслювалось особливе значення етнокультурних і релігійних цінностей у виховання особистості дитини. У 1991 р. було також прийнято Закон України «Про освіту», ст. 59 якого, визначаючи відповідальність батьків за розвиток дитини, вимагала «виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до своєї країни» [7, с. 10]. У 1993 р. Кабінетом Міністрів України було затверджено Державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІ століття»), яка визначала головну мету національного виховання й основні чесноти молодого українського громадянина (громадянськість, розвинена духовність, моральність, справедливість, патріотизм, доброта,

працелюбність) [1, с. 4]. У цей період не відбулося законодавчого оформлення й популяризації спільної для всіх громадян системи цінностей. Однак освітнє законодавство змогло забезпечити інерційне існування ідеалів і цінностей соціалістичного суспільства, їх толерантне співіснування з новими демократичними ідеалами, затвердження курсу держави на виховання своїх громадян у дусі поваги до загальнолюдських гуманістичних цінностей.

На другому етапі невинуваті соціально-економічні очікування людей зумовили перегляд ними як старих, так і нових ідеологічних реперів, що привело до поляризації існуючих у суспільстві ідеалів і поступового зародження антагонізму цінностей (мова, нація, герої тощо). Для другого етапу характерними стали: зумовлене економічними проблемами гальмування девальвації цінностей соціалістичного суспільства, уповільнення процесу утвердження цінностей демократичних, дезорієнтація частини населення стосовно моральних і життєвих цінностей, поляризація ціннісних систем великих українських регіонів, поява ознак зародження конфлікту цінностей, переростання кількісних еволюційних змін у підходах суспільства до визначення категорії «ідеального» у відкрите протистояння ідеалів. У зв'язку з цим було підготовлено низку авторських концепцій виховання особистості («Концепція національного виховання» (1994, 1996), «Концепція сучасного українського виховання» (1996), «Концепція формування світогляду громадянина України» (1996), «Сім'я і родинне виховання» (1996), «Концепція формування національної свідомості і самосвідомості особистості» (1998), «Концепція виховання учнів» (2001) та ін.) й розпочато процес формування сучасної плеяди героїчних постатей (затверджено загальнодержавну відзнаку «Герой України» (1998, 2000, 2002), на місцевих рівнях введено почесне громадянство). Найбільшим досягненням другого етапу стало затвердження «Концепції виховання дітей і молоді у національній системі освіти» (1996), яка вперше в освітньому законодавстві України використовувала поняття «ідеал виховання», під яким розумілася «гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально активна й національно свідомою людина, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної і світової культури, здатна до саморозвитку і самовдосконалення» [3, с. 3]. У 2002 р. з'явився Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти». Цей документ пріоритетним напрямом розвитку освіти називав «виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти» [6, с. 2]. Проте вже у 2003 р. суспільство і влада змушені були визнати, що існуюче в Україні освітньо-виховне законодавство не змогло забезпечити масової популяризації сформульованого ідеалу та його впровадження в реальне життя суспільства. У листопаді 2003 р. було проведено парламентські слухання «Духовна криза суспільства і шляхи її подолання», на яких уперше було визнано необхідність формування «нової

ціннісної системи суспільства» [9, с. 2]. Освітнє законодавство третього етапу тривалий час повторювало сформовані у попередні роки педагогічні максими щодо виховання нової людини. Лише в 2009 р. було затверджено «Концепцію національно-патріотичного виховання молоді» [5], яка вдруге за новітню історію України безпосередньо зверталася до поняття «виховний ідеал», яким позначався різнобічно та гармонійно розвинений національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення. Нова Концепція декларувала зміщення акцентів із виховання Людини на формування Громадянина, Патріота і Професіонала та вперше до змісту виховного ідеалу особистості включала такі людські чесноти як національна гідність, національна свідомість, національна пам'ять, що мали об'єднати націю. Проте очікуваної єдності суспільство так і не отримало здебільшого тому, що неспроможними до єднання виявилися самі політичні еліти. Закон України «Про засади державної мовної політики» (2012) ще більше дестабілізував ціннісний баланс у суспільстві. Відповідно до цього документу, рідною визнавалася «перша мова, якою особа оволоділа в ранньому дитинстві» [4, с. 2]. Таким чином автори закону відмовлялися від традиційної етнічної концепції рідної мови, відповідно до якої рідною визнавалася мова народу чи етнічної групи, до якої належить людина, мова, що пов'язує особу з духовними надбаннями попередніх поколінь і є фундаментом її етнічної та національної самоідентифікації [2, с. 121]. Тому українська мова стрімко втрачала свої позиції у багатьох зрусифікованих українських регіонах, де в російськомовних етнічних українців зникала мотивація дбати про повернення своїм дітям української мови як рідної, оскільки тепер вони мали повне право вважати рідною мовою російську, як мову свого оточення. Така поведінка еліт спричинила ідеологічне, лінгвістичне й релігійне протистояння й поставила державу перед смертельною небезпекою появи соціальної нестабільності.

Навесні 2013 р. практично по всіх містах України прокотилася хвиля так званих «антифашистських мітингів», що їх організувала провладна тоді «Партія Регіонів». Інформацією про ці заходи практично «вибухнув» Інтернет, десятки сторінок якого безуспішно намагалися відшукати в суспільстві симптоми «сучасного українського неофашизму» та сили, що його підтримують. Різні ЗМІ сплутали у суспільній свідомості народу терміни «фашизм», «нацизм», «націоналізм», що ще більше дезорієнтувало й до того ціннісно розбалансоване українське суспільство. У жовтні 2013 р. з метою «виховання в учнівської та студентської молоді патріотизму і духовності, формування національної свідомості, високих моральних якостей громадянина» три українські міністерства (освіти й науки, оборони та внутрішніх справ) спільним наказом затвердили «Програму патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України» та «План заходів Естафети Перемоги на 2013–2015 роки» [8, с. 1]. Однак ці документи нівелювали національний компонент змісту виховного ідеалу, спрямовуючи процес формування особистості у русло військово-патріотичного виховання з домінантою радянських засобів виховного впливу (воєнно-історичні заходи, присвячені визволенню населених пунктів України

від німецько-фашистських загарбників, військово-історичні фестивалі, реконструкції героїчних воєнних епізодів, військово-патріотична спортивна гра «Зірниця» тощо).

У 2014 році цей ціннісний конфлікт вибухнув відкритим протистоянням ідеалів. На арену боротьби вийшли не лідери, а сам народ, який виступив на захист своєї гідності і свого права вибору. Відтак, 2015 рік став часом консолідації громадських, етнічних та релігійних ідеалів країни, початком об'єднання народів України в монолітну політичну націю.

Таким чином, співвідношення цінностей людини і держави в освітньому законодавстві сучасної України відобразило стан суспільних відносин, які трансформувалися від толерантного існування різних ціннісних систем до їх поступової поляризації й радикалізації. Аналіз освітнього законодавства дозволяє також виокремити проблему визначення змісту поняття «патріотизм», що вимагає чіткого визначення, розмежування і співставлення напрямів його спрямованості – на вірність народу та відданість державі. Відтак, можна констатувати, що діюча нормативна база освіти в цілому відображає сформовані в педагогічній теорії уявлення про цінності людини й держави, однак відкритою залишається проблема законодавчого оформлення спільної для всіх верств і регіонів держави системи цінностей та законодавчого забезпечення її практичної реалізації в системі освіти України.

Джерела:

1. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). – К. : Райдуга. – 61 с. // Сайт LawUA. – Режим доступу: <http://lawua.info/bdata2/ukr2803/index.htm> (23.03.14). – 8 с.
2. Іванишин В. Мова і нація / Василь Іванишин, Ярослав Радевич-Винницький. – Дрогобич : «Відродження», 1994. – 218 с.
3. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.lizej13.cjm. – 20 с.
4. Про засади державної мовної політики. Закон України № 5029-17 від 3.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5029-17>. – 12 с.
5. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді. Наказ Міністерства України у справах сім', молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, міністерства культури і туризму України № 3754/981/538/49 від 27.10.2009 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [sites.znu.edu.ua > liberal_edu/docs/konc_nac_patr_vuhov.doc](http://sites.znu.edu.ua/liberal_edu/docs/konc_nac_patr_vuhov.doc). – 11 с.
6. Про Національну доктрину розвитку освіти. Указ Президента України № 347/2002 від 17 квітня 2002 року. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002>. – 14 с.
7. Про освіту. Закон України // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. – № 34. – Ст. 451. – 13 с.
8. Про програму патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України та План заходів Естафети Перемоги на 2013–2015 роки. Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства

оборони України і Міністерства внутрішніх справ України № 1453/716/997 від 21 жовтня 2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/37580/print. – 2 с.

9. Про Рекомендації парламентських слухань «Духовна криза суспільства і шляхи її подолання». Постанова Верховної Ради України № 1689-IV від 20.04.2004 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1689-iv>. – 7 с.